

KASB TANLASHGA OID PSIXOLOGIK QARASHLAR.

Narziyeva Shaxnoza Rustamjon qizi

Osiyo xalqaro universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8428779>

Annotatsiya. Ushbu maqoladabir qator olimlarning psixologik qarashlari bayon etilgan bo'lib, yoshlarning kasb tanlashga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirish va ularni qiziqishlarga asosan kasbga yo'naltirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: kasb, kasb psixologiyasi, qobiliyat, mehnat faoliyati, aqliy imkoniyat, qiziqish.

PSYCHOLOGICAL VIEWS ON THE CHOICE OF PROFESSION.

Abstract. In this article, the psychological views of a number of scientists are described, and the formation of young people's interest in choosing a profession and their orientation to the profession based on their interests are discussed.

Key words: profession, professional psychology, ability, labor activity, mental capacity, interest.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ.

Аннотация. В данной статье изложены психологические взгляды ряда ученых, а также обсуждается формирование интереса молодых людей к выбору профессии и их ориентация на профессию на основе своих интересов.

Ключевые слова: профессия, профессиональная психология, способности, трудовая деятельность, умственные способности, интерес.

KIRISH

Kasb - inson ish faoliyatining ma'lum tajriba, tayyorgarlik talab etadigan faoliyat turi, sohasi, hunardir. Kasbga umumiy yoki maxsus ma'lumot hamda amaliy tajriba yo'li bilan erishiladi. Kasb ichida mehnat faoliyatining eng tor xarakteri bilan ajralib turuvchi ixtisoslari bor. Ba'zi kasblarda bir qancha ixtisoslar masalan: chilangar kasbida - remontchi chilangar, asbobsoz chilangar, yig'uvchi chilangar kabi yo'nalishlar mavjud. Demak, har bir kasbga xos bo'lgan yo'nalishlar mavjud bo'ladi. Bu esa inson faoliyatini kengayib borayotganligini, har bir sohani o'ziga xos tor jabhalari borligini tasdiqlaydi.

Izlanuvchi yoshlar kasb - hunar va uni egallash, hayotlarini, kelajaklarini hal qiluvchi omil ekanligini bilib boradilar. Shulardan kelib chiqib kasb - bu inson hayoti uchun zarur bo'lgan, jamiyatdagi huquqiy normalarga javob beradigan, insonni kelajagini belgilab beradigan o'ziga xos murakkab bo'lgan jarayon deb belgilashimiz mumkin. Kasb - bu insonni ma'lum bir ehtiyojlarini va manfaatlarini o'zi tanlagan kasb faoliyatidagi bilimlari, layoqati, malakalariga xos xususiyatlari orqali namoyon bo'lishidir. Kasbga xos bo'lgan jarayonlar, ulami egallash, tanlash inson psixologiyasi bilan bog'liq. Kasb psixologiyasi aynan shunday murakkab jarayonlarni o'rganish orqali yoshlarni o'zlari qiziqqan kasbga yo'nalish bema'ni murakkab fan hisoblanadi. Har bir kasbning o'ziga xos bo'lgan tomonlari, insonlarni o'ziga jalb qila oladigan qirralari mavjud bo'lib, inson bu jarayonlarni kuzatib borib shu kasbni egallashga intiladi. Bu jarayonlarda inson o'zini ruhiyati bilan shu kasbga xos bo'lgan psixologik tomonlarni ham shakllantirib boradi.

Shaxs sifatida bolada shu sohani bilishga ehtiyojlar rivojlanadi. Tanlagan mutaxassisligi bo'yicha bilimlar to'plab boradi. Bu maktabda, oliygo'nda, atrofdagilarning avtib berishlari va

o'zining mustaqil o'rganishlari bilan shakllanib boradi. Maktabda bolalarga kasb bilan bog'liq bo'lgan tanishtirish darslarini ham tashkil etish zamr bo'ladi. Bunda bolalar ko'pchilik kasblar haqida bilib oladilar va kasb tanlashlari uchun imkoniyatlar kengayadi. Ularni yuqori sinfga o'tib borishlari bilan birga keyingi bosqichlarda qaysi kollejga va litseyga kirishlari ham aniq bo'lib boradi. Ular o'zlari qiziqqan kasbni egallashga mustaqil qaror qabul qilgan holda intiladilar.

O'sib kelayotgan yoshlar kasb tanlab borishga, o'zlarining kelajaklari haqida o'ylashga maktab yoshidan tayyorgarlikko'ribboradilar. Ular atrofdagilarni kuzatar ekan o'zlari uchun qiziqish uyg'otgan kasb haqida o'ylay boshlaydilar. Yoshlarning kasb tanlashlari maktabdan boshlanadi. Bunga ulami tayyorlab borish zarur bo'ladi. Buni psixolog olim Anvar Jalolov o'zining "Kasb qanday tanlanadi" kitobida shunday ko'rsatib beradi.

Kasb haqida ko'plab olimlarning qarashlari mavjud. Kasbni tushuntirishda va uni psixologiya fani bilan bog'liqligini taniqli rus psixologi K.M. Gurevich ham o'zicha ta'riflab bergan. Kasblar doimiy emas, ular paydo boiadi va yo'qolib ketadi. Ayrimlari fan - texnikaning rivojlanishi va takomillashib ketganligi sababli faqat nomigina saqlanib qolgan bo'lsada, o'zlari tubdan o'zgarib ketgandir. Bunga ko'plab misollar keltirish mumkin. Masalan, tikuvchilik kasbi - bu kasb texnikani o'sganligi sababli hozirda tikuvchilar avtomatlashtirilgan ko'plab tikuv stanoklarini boshqaradilar. Bu yerda matolami to'qish nazarda tutilmoqda. Shuni aytish kerakki, hozirgi to'quvchining ishini ilgarigi formatsiyadagi tikuvchining ishi bilan taqqoslab bo'lmaydi deb ko'rsatadi psixolog olim.

K.M. Gurevich kasblarning paydo bo'lishini va shakllanishini quyidagicha ko'rsatadi. 1) Mehnat taqsimotini yuzaga kelishi bilan; 2) Fan - texnikani paydo bo'lishi va taraqqiyoti bilan; 3) Formatsiyalarni o'zgarib borishi bilan. Bizning fikrimizcha bunga yana asos qilib insonni o'zini hayotiy ehtiyojlarini va manfaatlarini ham ko'rsatsa bo'ladi. Bular asosida yuqoridagi ko'rsatilgan jarayonlar sodir bo'ladi. Insonda ehtiyoj bo'lmas ekan faoliyatga ham, mehnat qilishga ham, bu mehnatni fan va texnika asosida rivojlantirishga ham ehtiyoj bo'lmaydi. Kasblarning paydo bo'lishi eng avvalo insondagi ehtiyojlar bilan bog'liq bo'lib, so'ngra esa unga ta'sir etuvchi omillar, ya'ni mehnat taqsimoti, mehnatni yaxshilashga qaratilgan fan va texnikani va inson yashayotgan sharoit yangi kasblarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Inson faoliyatini ko'rinishi sifatida kasbning o'zi nima? degan savol berilar ekan, K.M. Gurevich unga shunday javob berishgan.

Gurevich K.M. ko'rsatib o'tganidek, olib borilayotgan kasbiy faoliyatni amalga oshirayotgan ishiga qarab, uning jamiyatga qo'shayotgan ulushiga qarab haq to'lanishi, bu kasbdagi ijodiy sharoitga, mehnat unumdorligiga qarab farqlanib borishini ko'rish mumkin bo'ladi. Kasblarni paydo bo'lishi va insonni unga bo'lgan ehtiyojini borligi - bu insoniyatni va jamiyatni yashashining, hayot kechirish jarayonlarining ko'rinishi va kelajagi hisoblanadi.

Kasb tanlash bo'yicha E.A.Kalimov ham o'z qarashlarini bayon qilgan. E.A. Klimov bo'yicha beshta guruhni ko'rsatish mumkin bo'ladi, Bular: 1) Inson - texnika; 2) Inson - inson; 3) -Inson - tabiat; 4) Inson - belgili tizim; 5) Inson - badiiy obraz. Bu esa insonning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda kasblarni shu beshta yo'nalishga ajratishga olib keladi. Kasb tanlayotgan insonlar tanlov aynan shu beshta yo'nalish bo'yicha sodir bo'ladi. O'sib kelayotgan yosh avlod o'zining qiziqishlari bilan bir - birlaridan ajralib turadi. Ba'zi bir yoshlar texnikaga, ayrimlar insonni o'ziga va yana boshqalar tabiatga qiziqadilar. Ularning qiziqishlari shu sohalarga tegishli bo'lgan kasblarning tanlashiga olib keladi. Bu esa ularning qiziqishlari xilma - xilligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari bir qator chet olimlarning kasb tanlashdagi psixologik qarashlarini keltirib o'tish joiz.K.S. Abdulxanova - Slavskiy, B.G.Ananov, A.G. Asmolova, B.F. Lomov va boshqalarning shaxs va faoliyat sohasidagi ilmiy - tadqiqot ishlari, shuningdek bu konsepsiyani dasturlashda katta ta'sir etgan A.A. Bodalev, Yu.M. Zobrodin, E.A. Klimov, T.V. Kudravsev, A.K. Markova, N.S. Prejnikovlarning ishlari ko'zga tashlanadi.

Shaxsni kasbiy rivojlanib borishini psixologik tahlilini nazariy tomonlarini o'rganishda chet el olimlari A. Maslou, Dj.Sper, Dj. Xollandlarning ishlari ahamiyatlidir. Yuqoridagi psixolog olimlarning ishlarini o'rganish orqali quyidagi konseptual holatlarni ko'rsatish mumkin: - Shaxsni kasbni egallashining o'ziga xos tarixi va ijtimoiy madaniyati borligi; - Shaxsni kasbni egallashining asosi bo'lib uni kasbga o'qishi, kasbni egallashi va kasbiy faoliyatini amalga oshirish hisoblanadi; - Shaxsni kasbni egallash jarayoni o'ziga xos individual va alohidaligi bilan ajralib turishidan tashqari undagi xususiyatlar va qonuniyatlar mavjudligi bilan ko'zga tashlanadi; Kasbiy hayot o'z imkoniyatlarini ko'rsata olishga, o'z faolligini ko'rsatish uchun imkoniyatlar yaratadi; - Insonning kasbiy hayotining individual tomonlari me'yori va me'yori bo'lmagan hodisalar bilan tasodifiy sharoitlar bilan, shuningdek insonning aqliy imkoniyatlari bilan bog'liq bo'ladi.Kasbiy taraqqiyotning psixologik xususiyatlarini bilish insonga o'z kasbini ongli ravishda qurushni, o'z tarixini yaratishni, kasbiy biografiyasini shakllantirishni beradi.

Kasb tanlashning psixologik asoslari haqida gap ketganda Sharq mutafakkirlarining ham o'z qarashlari mavjud. Dastavvalqadimgi ta'limot bo'lgan Zardushtiylikka tegishli bo'lgan yozuvlar va ulardagi kasb bilan bog'liq fikrlar nazarda tutiladi. Muqaddas "Avesto" da inson hayotining barcha sohalariga tegishli bo'lgan fikrlar mavjud. Shular qatorida kasb va unga bo'lgan e'tibor ham o'z aksini topgandir. Bu haqida "Avesto"da shunday deyiladi: "Har bir nekbin odam biron kasb bilan shug'ullanishi, band bo'lishi, «aql ishlatib» «ikki qo'llab yergaishlov berib» «chorva parvarishlab» «biron dasgohni yurgazib» «biron oloti kor» yoki «oloti harba yasab» kun kechirmog'i,beg'araz rizq-u ro 'z topib yemog'i, birovlariga muhtoj bo'lib, «qo'l uzatib, tilanchilik qilmoqdan» asramog'i darkor".

Kaykovsning "Qobusnoma"sida aynan kasb haqida uning inson uchun foydasi va zarurligi haqida fikrlar bildirilgan. "Ey farzand, ogoh boiki, hunarsiz kishi hamisha foydasiz bo'lur va hech kishiga naf' yetkurmas.".Inson ma'lum bir kasbni egallab uni yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi va shu kasbda o'z nomini ko'rsata olgan bo'lishi kerakligi aytilgan, ya'ni egallagan kasbning ustasi bo'lib

yetishishi zarurligi bildirilgan. Yaxshi kasb egasi muloyim bo‘lishi va o‘zini kasbini boshqalarga o‘rgatishi kerakligi ko‘rsatilgan. Bu kasb egasidan boshqalarga ham foyda yetishi bildirilgan.

Jumladan, o‘zbek olimlari ham kasb tanlashda o‘zlarining psixologik qarashlarini bayon etishgan. Bu psixologlar E.G‘.G‘oziyev va K.Q.Mamedovlar tomonidan yozilgan “Kasb psixologiyasi”, Karimova V.M. tomonidan yozilgan “Kasb psixologiyasi” va psixolog olim Anvar Jalolov tomonidan yozilgan “Kasb qanday tanlanadi” kabi kitoblarda o‘z aksini topgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, kasb tanlashga oida psixologik qarashlar bir qator chet olimlari va o‘zbek olimlari talqinida bayon etilgan bo‘lib, bu qarashlar ma’no va mazmun jihatdan deyarli bir-birini tasdiqlaydi va uyg‘unlikka ega hisoblanadi. Qisqa qilib aytganda, kasb tanlashning asosiy xususiyatlari davrlarga va yosh avlodning qiziqishlarga qarab o‘zgarib bormoqda.

REFERENCES

- 1.A.Jalolov “Kasb qanday tanlanadi”Kasb psixologiyasi. [Matn]:/-T.: “Barkamol fayz media”
- 2.F.R.Abduraxmonova, Z.E.Abduraxmonova “Kasb psixologiyasi”
- 3.E.G‘.G‘oziyev va K.Q.Mamedov “Kasb psixologiyasi”T.: O'zMU, 2003. 156-b.